

ЗАМОНАВИЙ АРАБ ТЕРМИНОЛОГИЯСИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА МУАММОЛАРИ

Ш.Чулпанов

Шарқшунослик университети

2-курс магистранти

Маълумки, замонавий ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-сиёсий матнлар турли хил тил воситалари – истиора (метафора), фразеологизм, метонимик таркибот, мақолларнинг мавжудлиги, шунингдек, ҳар хил турдаги лексика: умумдабий, терминлар, жаргонизм ва бошқаларнинг қўлланилиши билан ажралиб туради. Ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-сиёсий матнларнинг композицион тузилиши сиёсий соҳа талаблари ва таъкидларидан келиб чиқиб, адресатга таъсир кўрсатиш ва уни муайян ҳаракатга ундаш мақсадига ёъналтирилади. Албатта, буларнинг барчаси ўзаро тенг коммуникатив натижага эришиш учун, таржимондан экстралингвистик компетенциясига эга бўлиш талаб этилади.

Маълумки, замонавий коммуникатив вазиятда адекват таржиманинг роли тобора ошиб бормоқда. Араб дунёси ҳам ижтимоий-сиёсий, ҳам сиёсий майдонда етакчи ўрин эгаллаб олгани боис, семиозиснинг янги даври бошланиб, ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-сиёсий матнлар таржимаси муаммолари катта аҳамият касб этади. Семиозиснинг асосий қисми бўлмиш тил орқали етказиладиган хабарни тушуниш Ю.Н.Марчук томонидан шундай таърифланади: “Инсон у ёки бу ахборот ва маълумотни қабул қилганда, бу хабарни англаш унинг хотирасида содир бўлади”¹³. Айниқса, кўпгина тиллар иштирок этаётган ва уларнинг сони кундан кунга ошиб бораётган, янгидан янги халқлар ва миллатлар мулоқотга киришаётган замонавий коммуникация даврида таржима фақатгина семиозиснинг ҳозирги ҳолатига таяниши мушкул.

Замонавий лингвистика оммавий ахборот воситаларининг тили, айниқса, жанр хилма хиллиги ва ёрқинлиги, тезкорлиги ҳамда турли янгиликларни киритиш бўйича биринчи ўрин эгаллайдиган матбуот (газета ва журналлар) тилини ўрганишга катта аҳамият беради. Шу билан бир қаторда матбуот тили турли хил лексикага оид янгиликларнинг ўзида акс эттиради.

Функционал услубларни ажратиш ва уларни таснифлаш принциплари масаласи ҳали ҳам баҳс-мунозарали бўлиб қолмоқда. Услубларни белгилашда иккита асосий ёндашувни ажратиш мумкин:

- 1) Тилнинг функция (вазифалари) асосида¹⁴;
- 2) Тилнинг қўлланилиши соҳаси асосида¹⁵.

Замонавий стильстикада ижтимоий тафаккурнинг муайян соҳаларини белгилаш ва булар билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлардан келиб чиқадиган функционал услубларни ажратиш тамойилига асосланиш кенг тарқалган. Ижтимоий тафаккурнинг ҳар бир соҳаси ўзининг ифодаланиш услубига эга бўлиб, муайян тил воситаларида ўзининг ифодасини топади. Шундай қилиб, функционал услубларни аниқлашда экстралингвистик омиллар асосий рольни бажаради.

¹³ Марчук Ю.Н. Модели перевода. – М., 2010. – С. 20.

¹⁴ Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М.: Наука, 1980. – С. 78.

¹⁵ Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. – М., 1991. – С. 17-18.

Ижтимоий тафаккурнинг илм-фан, ҳуқуқ, сиёсат, санъат каби соҳаларига мувофиқ стильстикада, анъанага кўра, бешта асосий функционал услубни ажратишади: илмий, расмий, публицистик, бадиий ва оғзаки. Одатда, расмий ва илмий услубларни фарқлаш ҳеч қандай баҳс-мунозара келтирмайди. Бироқ, бадиий адабиёт, оғзаки нутқ ва публицистик услубни ажратиш ва унинг чегараларини белгилаш борасидаги фикр-мулоҳазалар турлича бўлиб, кўпинча бир-бирига зид келади.

Тилшуносларнинг аксарияти публицистик услубни тил тизимида мустақил функционал услуб сифатида ажратишади. Ушбу услубда – илмий, расмий, оғзаки ва бадиий услубларнинг ўзига хос хусусиятлари мунозарага асос бўлади. Шулардан келиб чиқиб, публицистик услуб билан бир қаторда ўзига хос (алоҳида) газета услубини ажратиш зарурати вужудга келади. Е. М. Чекалинанинг фикрига кўра, “функционал-услубий дифференциация (фарқлаш, ажратиш) негизида бўлган тамойиллар... газета тилига ҳам мос келади: газета хабар етказиш ва таъсир кўрсатишда ижтимоий вазифаларни бажаради. У ижтимоий фаолиятнинг оммавий коммуникация бўлмиш аниқ белгиланган соҳаси билан боғлиқ. Газетага назар ташлаш ... уни функционал жиҳатдан аниқ белгиланган нутқий турининг яхлитлигини яққол кўрсатиб беради ...¹⁶”.

Газета тилини алоҳида ажратишда, тилнинг функционал услублари тизимида унинг роли ва мавқеини аниқлашда қуйидаги нуқтаи назарлар асос қилиб олинди:

1. Газета услуби ундаги турли услубларнинг унсурлари бўлгани боис мавжуд эмас;

2. Ўзига хос газета услуби мавжуд, аммо унга «стильстик антигомогенлик» хос¹⁷;

3. Газета услуби мавжуд, лекин тилнинг функционал услублари тизимида у ўзига хос мавқега эга:

а) “газета – ёки публицистик-журнал услуби”¹⁸;

б) газета – публицистик услубнинг тур ости услуби;

в) газета-ахборот услуби – публицистик услуб қаторидаги мустақил услуб¹⁹;

4. Газета нутқи – оммавий-коммуникатив услублар тизимида кирувчи функционал-услубий бирлиги.

Публицистик услуб – тилнинг функционал услублари тизимида мустақил услуб ҳисобланиб, ўзининг ички хусусиятларидан келиб чиқиб, турли услубга хос унсурлар, муайян тил воситаларининг мажмуаси ва ушбу воситаларнинг такрорий қўлланилиши билан ажралиб туради. Публицистиканинг кўп жанрлилигидан келиб чиқиб, мазкур услуб доирасида газета ва журналлар тили мустақил ўрин эгаллайди. Шундай қилиб, газета ва журналлар тилини матбуот тили номи остида бирлаштириш мумкин, чунки газета ва журналлар тилининг асосий мақсади – ахборотни етказиш ва таъсир қилиш учун бир хил тил воситалари ёрдамига мурожаат қилишдир.

¹⁶ Чекалина Е.М. Язык современной французской прессы: Лексико-семантические аспекты. – Л., 1991. – С. 10

¹⁷ Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М.: МГУ, 1971; Солганик Г.Я. Стильстика текста: Учеб. пособие. М.: Флинта, Наука, 1997.

¹⁸ Виноградов, Лингвистический энциклопедический словарь, -М.: 1981, С.21

¹⁹ Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1977.

Демак, публисистик услубнинг тури бўлмиш матбуот тили қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:

1. Ахборот бериш (информативлик);
2. Таъсир кўрсатиш (тарғибот-ташвиқотчилик);
3. Оммавийлик;
4. Тарбиявийлик;
5. Таҳлил қилиш (аналитик хусусият);
6. Ташкилий;
7. Кўнгил очар.

Публисистик услуб каби матбуот тили экстралингвистик омиллар туфайли “услублар ранг-баранглиги” билан ажаралиб туради. Лингвистик тадқиқотларда матбуот тили қуйидаги жанрларга тақсимланади:

- таҳлилий (аналитик – мақолалар, корреспонденция, шарх);
- ахборот (информацион – солнома /йилнома/, шарх, ҳисобот, репортаж, интервью);
- бадий-публисистик (баён /очерк/, фелъетон, памфлет).

Кўриниб турибдики, жанрларнинг хилма-хиллиги публисистик услубининг турличалиги билан боғлиқ. Демак, матбуот тили нутқий тизимликка эга бўлиб, тил воситаларининг махсус танлаб олинишида ва уларнинг фаоллигида намоён бўлади. В. Г. Кузнецовнинг фикрига кўра, «матбуот тили /газета-публисистик/ услубнинг тизимли яхлитлиги ҳар хил даражадаги тил воситалари – лексик, морфологик ва синтактик, шунингдек, комбинатор-конструктив воситаларининг мажмуаси орқали шаклланади»²⁰.

Араб тили хорижийликлар учун она тили бўлмагани боис, улар айрим сўзларнинг маъноларидаги ўзига бу нозик хусусиятларини фарқлай олмасдилар. Бунинг натижасида бир қанча вақтдан кейин маъно тораиши нафақат нутқда балки, адабий жараёнда ҳам юз бермоқда. Масалан, “إِسْهَابٌ” ва “إِطْنَابٌ” сўзлари. Араб-ўзбекча “Ан-Наъим” луғати бўйича ушбу сўзларнинг маъноларини солиштирганда, биз қуйидаги маъноларни аниқлаймиз: “إِسْهَابٌ” – нутқнинг тўлалиги, муфассаллиги; сергаплик; “إِطْنَابٌ” – сергаплик; вайсақи, мижғов бўлиш²¹. Иккала сўз бир-бирига яқин бўлиб, синонимлар сифатида қўлланилиши мумкин деган хулосага келишимиз мумкин. Бироқ, “إِطْنَابٌ” сўзининг “сергаплик; вайсақи, мижғов бўлиш” бир оз салбий тусдаги маъноси кўпроқ “إِسْتِرْسَالٌ” – сергаплик; гап сотишга тушиб кетиш, сафсатабозликни бошлаш” маънодаги сўзга яқин эканини кўришимиз мумкин. Демак, “нутқнинг тўлалиги, муфассаллиги; сергаплик” маъносини англатувчи “إِسْهَابٌ” сўзи юқоридаги “إِطْنَابٌ”, шунингдек, “إِسْتِرْسَالٌ” сўзлари билан синонимик жуфтликни ҳосил қилиши хато ҳисобланади.

Сиёсий матн бу “Сиёсий коммуникациянинг яқунланган нутқий асаридир. Унинг амалга оширилиш шакли сиёсий дискурсдир”²². Бундай матнлар ўз олдида муайян натижага эришишни мақсад қилиб қўйган турли масалалар билан боғлиқ маълум мавзуларга эга бўлади

²⁰ Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. – М., 1991. – С.57.

²¹ Носиров О., Юсупов М. ва бошқалар. Ан-На‘им арабча-ўзбекча луғат. - Т., 2003. – Б.505.

²² Феденева Ю.Б. Моделирующая функция метафоры в агитационно-политических текстах 90-х гг. XX века: Дисс...канд. филол. наук. – Екатеринбург, 1998.